

ҲАДИС ИЛМИ КЛАССИФИКАЦИЯСИ

С.С. Улфатиллаева -
УзМУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.24412/2181-7294-2023-3-182-186>

Мовароуннаҳрда биринчи бўлиб Имом Абдуллоҳ ибн Муборак ал-Марвазий ҳадис тўпламини таклиф этган. Бундан ташқари Аҳмад ибн Ҳанбал ал-Марвазий, Ишоқ ибн Роҳавайх ал-Марвазий, Ҳайсам ибн Кулайб аш-Шоший, Абу Бакр Аҳмад ибн Муҳаммад ал-Баракотий, Иброҳим ибн Маъқул ан-Насафий ва бошқалар ҳадис тўпламларини тасниф этишган. Кейинчалик, миллий-сиёсий ихтилофлар натижасида, пайғамбар номидан ёлғон ҳадис лар тўқиш, фикҳ ва калом илми соҳасидаги зиддиятлар, амир ва ҳокимларга хушомадгўйлик оқибатида кўплаб ишонарсиз, тўқима ҳадислар юзага келган.

Давр ўтиши билан ҳадис лар танланиб, муҳим деб ҳисобланганлари бир тизимга солина бошлади. 9— 10-аср бошларида диндорлар орасида энг ишончли деб танилган ҳадис нинг 6 та тўплами вужудга келган. Булар: "Саҳиҳи Бухорий", "Саҳиҳи Муслим"[1], "Саҳиҳи Термизий", "Сунани Аби Довуд", "Су-нани Ибн Можа", "Сунани Насоий". "Саҳиҳи Бухорий" кўпроқ эъзозланади. Бу 6 та ҳадис тўпламини тузган муҳаддислардан 2 таси мовароуннаҳрлик, 4 таси эса хуросонлик бўлган ҳадислар тўплами сунна деб ном олган ҳадисларни йиғувчи, шарҳловчи, тарғиб этувчи шахслар муҳаддис деб аталган.

Исломни қабул қилган халқлар маданий ва ғоявий меросининг кўп унсурлари исломга ҳадис шаклида ўтган ҳадис йиғиш ўрта аср мусулмон маданиятининг муҳим хусусияти бўлиб, билим излашнинг асосий мазмуни ҳисобланган ҳадис ҳар қандай илмий асарни асослашнинг муҳим қисми бўлган; ундан ҳикматли сўз ва матал сифатида ҳам фойдаланилган. Имом Бухорийнинг "Саҳиҳи Бухорий" ҳадис лар тўплами 4 жилдда (1-ж. — 1991, 2-ж. - 1996, 3-ж. - 1994, 4-ж. -1992), 2нашри эса 1997 йилда Тошкентда нашр этилди. Абу Исо Муҳаммад Термизийнинг "Саҳиҳи Термизий" ҳадис лар тўплами 1-жилдининг ўзбекча таржимаси 1999 йил Тошкентдачоп этилди. Булардан ташқари "Минг бир ҳадис" таржимаси, "Қудсий ҳадислар" таржимаси ҳам нашр этилди.

Пайғамбар ҳаёт вақтларида ҳадисларни ёзиб олиш одат бўлмаган. Айрим саҳобаларнинг фикрича, Пайғамбарнинг ўзлари ҳадисларини ёзма қайд этишни ман қилганлар. «Мендан Куръондан бошқа ҳеч нарса ёзманглар, агар кимки бирор нарса ёзган бўлса, ўчириб ташласин. Мендан фақат ҳадис айтинглар, холос. Бунинг ҳеч зарари йўқ», деб уқдирганлар аввалига Пайғамбар алайҳиссаломнинг ўзлари. Сўнгра Пайғамбарнинг ўзлари Абдуллоҳ ибн Амр ибн ал-Оссга изн қилганларидан кейин ҳадислар зарур ҳолларда ёзма равишда ҳам қайд этила бошлаган. Пайғамбар вафот этганларидан сўнг маълум даражада тортишув ва мунозаралардан кейин ҳар хил мавзуларга доир ҳадислар китобат ҳолига келтирила бошланди. Масалан, саҳобалардан Жобир ибн Абдуллоҳ ҳаж зиёратининг йўл-йўриқлари («Маносик ал-ҳаж») хусусидаги ҳадислардан бир кичик китоб битган бўлса, Самара ибн Жундаб эса Расулulloҳдан эшитган ҳадислари асосида ўз ўғилларига бир васиятнома ёзиб қолдиради. Тобэинлар даврида эса ҳадисларни китобат этишга қаршилик қилувчилар озчилликни ташкил этиб, унинг китобатини қўллаб-қувватлаган тобэийнлар эса аксариятни ташкил этарди. Ушбу даврда, яъни саҳобалар ва тобэийнлар даврида икки хил фикр қарор топиб, ҳадисларни ҳам ёзма, ҳам оғзаки тарзда ривоят қилиш одат тусига кирган эди.

Ҳижрий иккинчи (милодий саккизинчи) асрнинг ўрталаридан эътиборан ҳадисларни тасниф этиш ҳам бошланади. Энг аввало уларни бобларга ажратиб тасниф этган олимлардан Ар-Рабий ибн Субайх ас-Саъдий (вафоти 777 йил), басралик Саъийд ибн Абу Аруба (вафоти 773 йил), яманлик Холид ибн Жумайл, Муаммар ибн Рошид ал-Азадий (вафоти 770 йил), маккалик Абдумалик ибн Абдулазиз ибн Журайж (вафоти 768 йил), Суфён ибн Уяйна

(вафоти 812 йил), куфалик Суфён ибн Саъийд ас-Саврий (вафоти 778 йил), басралик Ҳаммод ибн Салма (вафоти 783 йил), Шомдан Ал-Валийд ибн Муслим (вафоти 810 йил), раййлик Журайр ибн Абдулҳамийд (вафоти 803 йил), Хуросондан Абдуллоҳ ибн ал-Муборак (вафоти 797 йил), Воситдан Хушайм ибн Башиёр (вафоти 799 йил), куфалик Закариё ибн Абу Зоида (вафоти 767 йил), Муҳаммад ибн Фузайл ибн Ғазвон (вафоти 810 йил), Вакийъ ибн Жарроҳ (вафоти 813 йил), яманлик Абдурразоқ ибн Ҳаммом (вафоти 827 йил)ларни кўрсатиш мумкин. Шу даврда яратилган асарларни таҳлил этиб айтиш мумкинки, уларнинг аксарияти муайян бир мавзуга, масалан, тафсир, ахлоқ-одоб, ғазот, шаръий аҳкомлар каби масалаларга бағишланган эди. Мазкур асарлар Пайғамбар алайҳиссаломнинг ҳадислари, саҳоба ва тобеъийларнинг сўзларини ўзида мужассам этган эди. Айни вақтда ушбу асарлар ҳадисларнинг тўплами сифатида бўлиб, уларнинг ишончли (саҳих)лиги масаласига унчалик эътибор берилмаганди. Ҳижрий учинчи (милодий тўққизинчи) асрдан бошлаб эса, ҳадисларни жамловчи (жомий), муснад ва муъжам шаклидаги йирик асарлар пайдо бўла бошладики, таркибий жиҳатдан уларни уч асосий қисмга бўлиш мумкин.

1. Бобларга ажратилган йирик асарлар (Ал-Жавомий ал-мубавабба). Бу асарлар турлитуман мавзуларни ўзида қамраган бўлиб, уларга бобларга ажратилган ҳолда тартиб берилган.

Мана шу асарлардан Имом Бухорийнинг "Ал-Жомий ас-саҳих", Имом Муслим ибн ал-Ҳажжожнинг "Ал-Жомий ас-саҳих", Термизийнинг "Ал-Жомий ал-Кабир", имом Абу Довуднинг "Ас-Сунан", имом Насайининг "Ас-Сунан", имом Ибн Можанинг "Ас-Сунан", имом Ад-Доримийнинг "Ас-Сунан" каби асарларини кўрсатиш мумкин.

2. Муснадлар (Ал-Масонийд).

Бу услубдаги асарларда маълум бир саҳобанинг ривоятлари бир жойда зикр қилиниб, ундан кейин иккинчи саҳоба давом эттиради. Бу асарларда келтирилган ҳадисларга мавзуларга риюя қилинмайди. Масалан, имом Аҳмад ибн Ҳанбал ўзининг "Ал-Муснад" номли йирик асарида аввал тўрт тўғри халифаларнинг (чаҳорёрлар) ривоятларини келтириб, кейин бирин-кетин бошқа саҳобаларнинг ривоятларини келтиради. Ҳаммаси бўлиб унинг асарида тўққиз юз тўртта саҳоба зикр қилинади. Муаллиф ўз асарини бобларга ҳам бўлганлигини айтиш мумкин.

3. Муъжамлар (Ал-маўжим). Бу хилдаги тўпламларда мусанниф асарига ўз шуюх (устоз)ларининг ҳадисларини киритиб, уларнинг исмларини муъжам (алифбо) тартибда келтиради.

Пайғамбар алайҳиссаломнинг ҳадислари Ислом жамиятининг ижтимоий ва маънавий ҳаётида ўз мазмун-моҳиятига қараб эгаллаган ўринлари ҳам турлича бўлган. Шундай ҳадислар бўлганки, уларни жамиятнинг барча аъзолари билишлари зарур бўлган, яъни бу хилдаги ҳадислар оммавий истеъмолда бўлган. Шу боисдан ҳам уламолар, муҳаддислар мана шунга асосланиб, уларни тарғиб қилганлар, лекин баъзи ҳадислар бўлганки, уларни айрим шахслар билишининг ўзи кифоя бўлган. Мана шу хусусиятларга кўра ҳадисларни баъзи олимлар, жумладан имом Муҳаммад ибн Идрис аш-Шофиий икки асосий қисмга бўлади:

1. **Узлуксиз ҳадислар** (ал-ҳадис ал-мутавотир). Бу хилдаги ҳадисларнинг ровийлари жуда кўп бўлиб, улар бир-бирларига боғланмаган ва ёлгон (кизб) гапиришлари амалда мумкин бўлмаган ровийлардир. Бу хилдаги ҳадислар айниқса жамият аъзоларининг амалий ҳаётига, масалан, намоз, рўза, закот, ҳаж фарзларига доир ҳадисларда кўп учрайди.

Шунингдек, узлуксиз ҳадислар икки хилда баён этилиши мумкин: лафзий узлуксизлик - бунда ҳадисдаги сўзлар (лафзлар) деярли ўзгартирилмай бир хилда бўлади. Мазмуний (маъновий) узлуксизликда эса ривоят қилинадиган воқеалар қисман ўзгартирилиши (яъни, жузъий фарқли бўлиши) ҳам мумкин.

2. **Якка ҳадислар** (ал-оҳад). Истилоҳ сифатида бу ҳадисларда узлуксиз ҳадисларнинг шартлари бўлмайди, бу хилдаги ҳадислар ровийларининг сони чегараланган - кўпинча битта бўлади. Одатда якка ҳадислар далил ва исботлар билан асосланади. Бунда ушбу ҳадисни нақл қилувчисининг тўғри сўзлиги, ривоят қилинадиган ҳадисни хатодан холи бўлиб,

ишончли бўлишлиги каби масалалар илм ад-дироят орқали чуқур тадқиқ қилинади. Якка ҳадислар уч хил бўлади:

1. *Ғариб ҳадислар*. Муҳаддислар фикрича, бир ровий томонидан ривоят қилинган ҳадислар ғариб ҳадислар, деб аталади.

2. *Азиз ҳадислар*, деб икки ровий ривоят қилган ҳадисларга айтилади.

3. *Маиҳур ҳадислар*, деб иккитадан ортиқ ровий ривоят қилган ҳадисларга айтилади[2]. Бироқ бу ҳадислар узлуксиз ҳадислар даражасига етишмайди ва улар саҳиҳ (ишончли, тўғри), ҳасан (яхши, маъқул) ва заиф ҳадислар бўлишлари мумкин. Олий иснод (ал-иснод ал-олий) ва пастловчи иснод (ал-иснод ан-нозил). Расулуллоҳга нисбатан бўлган ровийларнинг кўплиги ёки озлиги ҳамда ўтган вақтига қараб исноднинг олийлиги ёки қуйилашуви белгиланади. Имом ал-Бухорий келтирган ҳадисларнинг исноди, кўпинча у билан Пайғамбар ўртасида уч ровийдан ташкил топади. Бошқа ҳолларда эса мазкур ҳадиснинг ривоят қилганда унинг исноди тўрт ёки беш ровийдан бўлишлигига ҳам эришади. Бинобарин ҳадисшуносликда уч иснодликлар иснод олий, тўрт ва беш иснодликлар эса иснод нозил (қуйиловчи иснод), деб қабул қилинган. Олий иснод мансуб ҳадисларнинг саҳиҳ (ишончли) бўлишлари асосий шартлардан ҳисобланади.

Ал-Ҳадис ал-марфуъ. Бу хилдаги ҳадислар (исноди боғланса ҳам ёки боғланмаса ҳам) Пайғамбар алайҳиссаломга бориб боғланади (тақалади). Бундай ҳолларда ушбу ҳадисни саҳиҳ ёки заиф, муттасил ё мунқатий, ундан саҳоба ёки тобеъий тушиб қолиши ҳам мумкин, булардан қатъий назар булар марфуъ ҳадислар сирасига киради. Марфуъ ҳадислар икки хил бўлади:

1. Ал-Марфуъ ас-сарийҳ (очиқ-ойдин марфуъ). Бу хилдаги ҳадисларда Пайғамбарга мансублик бевосита таъкидланади. Масалан, "Пайғамбар деган" (қола), "Пайғамбарни кўрдим" (раайту) ёки "Пайғамбар бизга буюрганди" (амарано) каби иборалар мавжуд бўлади.

2. Ал-Марфуъ ал-ҳукмий (ҳукм этилган, буюрилган). Бу тарздаги ҳадисларда тўғридан-тўғри Пайғамбарга ишорат қилинмай, пинҳоний (димний) келтирилади. Саҳоба ёки тобеъийлардан биронтаси Пайғамбарга мансуб этмай, шаръий ҳукмлардан бирор масалани гапирди, бироқ бу фикр уни ўзидан чиқмаган бўлиб, одатда Пайғамбардан олган бўлади.

Ал-Ҳадис ал-мавқуф, деб саҳобаларнинг сўзлари ёки ҳаракатлари мансуб этилган ҳадисларга айтилади. Чунончи, саҳобалар Пайғамбар алайҳиссаломнинг суҳбатида бўлиб, унинг рушду-ҳидоятдан ва одобидан баҳраманд бўлганлар. Уламоларнинг ҳам саҳобаларнинг сўзлари ва ишларига эҳтиёжлари катта бўлган. Мана шу сабабларга кўра, саҳобаларнинг сўзлари (қавллари) ва ишлари (афъол) ҳам ҳадис китобларига киритилган.

Ал-Ҳадис ал-мақтуъ, деб тобеъийларнинг сўзлари ва ишлари келтирилган ҳадисларга айтилади. Тобеъийларнинг сўзлари ва қилган ишлари ҳам уламоларнинг диққат марказида бўлган, чунончи, улар саҳобалар билан мулоқотда бўлиб, шарийат аҳкомларини улардан олганлар. Пайғамбар алайҳиссалом ҳам яхши инсонлар, деб башорат берганларида уларни кўзда тутганлар.

Саҳиҳ ҳадислар, деб исноди бошидан охиригача адолат билан ҳеч бир камчилиги-у иллациз ривоят қилинадиган ҳадисларга айтилади. Саҳиҳ ҳадисларнинг яна талай шартлари ҳам бўлиб, улардан энг муҳимлари қуйидагилардир:

1. Санадни узлуксиз боғланиши (иттисол ас-санад) - бу шундайки, ҳадисни ривоят қилувчи ровийларнинг силсиласи бошидан охиригача ҳеч бир узлуксиз бўлиши шарт.

2. Келтириладиган ҳадис ровийларининг ҳаммаси ўз динида адолатли, собитқадам кишилар бўлмоғи керак.

3. Ривоят қилувчи комил мусулмон бўлиши шарт, чунки улар динда мустаҳкам инсонлардир.

4. Ривоят қилувчи ақл-идрокли киши бўлмоғи зарур.

5. Ровий балоғатга етган инсон бўлиши керак.

6. Ровий фиску-фасоддан холи, соғлом фикрловчи инсон бўлиши керак.

7. Узуқ-юлуқни ривоят қилишдан холи киши бўлиши зарур.

Ҳадис илмидан сабоқлар

“Киши илм бобида нафақат ўзидан юқори ёки тенгдошларидан, балки ўзидан паст бўлганлардан ҳам ҳадис олмагунча, етук муҳаддис бўла олмайди”. “Мен бир минг саксонга муҳаддисдан ҳадис эшитдим. Уларнинг ҳаммаси “Иймон-сўз ва амалдан иборатдир” деган эътиқоддаги кишилар эдилар”.

Имом Бухорий

Муҳаддислар ҳадисларнинг ҳақиқийлигини айрим белгилар орқали аниқлашган. Булар: ҳадислар Куръон оятларига зид келмаслиги лозим; улар пайғамбар суннатларига мувофиқ бўлмоғи шарт; уларда тарихий воқелик бузилмаслиги керак. Ҳадисларнинг ғайри ахлоқий бўлиши мумкин эмас. Ҳадисларнинг мавзу қамрови ниҳоятда кенг. Улар Муҳаммад пайғамбарнинг ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ ҳадислар талқини, ўзаро инсоний муносабатлар, дўстлик, аҳиллик, саховат, ота-оналарга ва қариндош уруғларга муносабат, ҳалоллик, поклик, адолат, инсоф, диёнат, ҳасад, хиёнат, ростгўйлик ёлғончилик ва бошқа инсоний фазилатлар ва нуқсонлар устида баҳс юритилади. Муҳими, уларда юксак инсоний фазилатлар улуғланади, кишиларда шундай хислатларнинг бўлиши маъқулланади ва тарғиб қилинади, аксинча, ёмон фэл-атвор ва хусусиятларнинг кишилик жамияти учун кулфат ва азоблар келтириши қайта-қайта таъкидланади. «Ёшлиқда олинган билим тошга ўйилган нақш кабидир».

Ҳадислар ҳаёт ҳодисалари ҳақидаги ўғитномалардир. «Дин-насихатдан иборат» деган ҳадис бежиз эмас. Биргина қўшничилик муносабатларини кўздан кечирайлик. «Кўшнинг тинч-сен тинч» деган ўзбек халқ мақоли мавжуд. Ҳадисларда эса ўқиймиз: «Кўшнингизга яхшилик қилинг-тинч бўласиз». Пайғамбар алайҳиссаломнинг қўшни ҳақидаги ҳадисларидан яна бири: «Жаброил алайҳиссалом менга доимий равишда қўшнига яхшилик қилишни тавсия этар эди, ҳатто қўшнига мерос ҳам қолдириш керакми, деб ўйлаб қолар эдим. Хизматкорларга ҳам шундай яхши муомалада бўлишни айтар эдики, ҳатто муайян бир вақт белгиласа керак ва ўша муддат етиши билан қуллар ўз-ўзидан озод бўлиб кеца керак, деб ўйлаб қолар эдим». Ҳадисларда ҳатто иймоннинг бақувватлиги ва Оллоҳга садоқати ҳам қўшнига қилинадиган муомалага боғлаб талқин қилинади. Кўриниб турибдики, буларнинг ҳаммаси инсон маънавияти билан, унинг бойлиги билан боғлиқ. Ҳар қандай ғаразалардан холи бўлган, ҳар бир инсонга пок назар билан қарай олиш даражасига кўтарилган инсон маънавий жиҳатдан бой ҳисобланади. «Қачонки ҳаёлингиздан бирор шубҳали фикр ўца, уни тарк этинг!» «Иймон жиҳатдан мўминларнинг қомилроғи-хулқи яхши бўлгани ва хотинларга яхши муомала қиладиганидир». «Иймонли одам ваъдага вафодор бўлади». «Ислом, яъни мусулмончилик ошқора нарсадир, иймон эса дилдадир». «Иймон билан амал бир-бирига жуда яқиндир. Улар бир-бирисиз дуруст эмас». Ҳадисларда ижтимоий жиҳатдан ҳимояга муҳтож бўлган кишиларга алоҳида эътибор берилган: «Қалбнинг мулойим, ҳожатинг раво бўлишини хоҳлайсанми? Хоҳласанг, етимларга меҳрибон бўл, уларнинг бошини сила, ўз таомингдан уларга едир. Шунда дилинг юмшаб, ҳожатинг раво бўлур». «Тангри наздида уйларнинг яхшироғи-етимлар иззат қилинадиган уйдир». «Мен етимнинг кафиллигини олган одам билан жаннатда бирга бўлурман». Одамийлик ҳам ҳадисларда тез-тез тилга олинган мавзулардан. Жумладан, «Ўзингга ёққан нарсани бошқаларга ҳам раво кўр!». Ёки: «Зиёратингизга келган одамнинг ҳурматини жойига қўйинглар». «Тангри қиёмат куни айтади: «Эй инсон фарзанди! Бетоб бўлдим, мени келиб кўрмадинг». У одам айтади: «Эй раббим, Сен бутун оламнинг Парвардигори бўла туриб мен сени қандай кўришим мумкин эди?». Тангри айтадики: «Фалончи одамни бетоблигида бориб кўрмадин-ку, агар борганинда унинг олдида мени топган бўлар эдинг». «Эй инсон фарзанди! Ўзинг овқатлангдинг, аммо мени йўқламадинг». Одам айтади: «Эй раббим, сен бутун оламнинг подшоҳи бўлсангку, мен сени қандай овқатлантиришим мумкин?» Мана хайр-эҳсон, саховат ва қарам ҳақидаги ҳадис намуналари: «Бир-бирларингизга хайр-эҳсонли, меҳр-оқибатли

бўлиб, кўл бериб сўрашиб юринглар, шунда дилларингиздаги ғам-у ғашлик кетади». «Бир-бирларингизга эҳсон қилинлар, чунки эҳсон муҳаббатни оширади ва дилдаги ғашликларни йўқотади». «Кимки ўзининг ёки бировларнинг етим болаларини то вояга етиб, мустақил ҳаёт кечирадиган бўлгунларича тарбия қилса, унга жаннат муқаррардир»[3]. Маълумки, китобда Оллоҳга ҳамддан ташқари пайғамбарга наът ҳам мавжуд. У «пайғамбар алайҳиссалом фазилатлари борасида» деб аталади. Адиб: Ўқитчи ул эрди баятдин сенга, Сен ўтру кўни йўлка кирдинг, тўнга (У хододан сенга хабарчи эди, Сен сўнг тўғри йўлга кирдинг, эй баходир.) Ёки: Кўнгул бадим эмди унинг йўлига, Севиб сўзи туттим бутуб қавлига. (Энди мен кўнгилни унинг йўлига боғладим, Қавлига ишониб, севиб, сўзларига амал қилдим.) деб ёзганида, ҳеч шубҳасиз пайғамбар ҳадисларини ҳам назарда тутган.

АДАБИЁТЛАР

1. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад Ибн Исмоил ал-Бухорий Ал-Жомий ас-сахих (Ишонарли тўплам). 4 жилдли. –Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1995-1999.
2. Имом ал-Бухорий Ал-Жомий Ас-Саҳих. 1-том.-Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1991
3. Вагапов М.В. Ислам и семья. – М.: Наука, 1980.
4. Муҳаммад Али Собуний. Исломиё никоҳ ва унинг одоблари. - Т.: Моварауннаҳр, 2005.
5. Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва ҳаёт. 13-жуз, - Т.: Шарқ, 2005

РЕЗЮМЕ:

Ушбу мақолада диний кадрятлар, суннат, ҳадислар таҳлилига асосий эътиборимизни қаратдик. Ҳадислар Муҳаммад пайғамбар ҳаёти ва фаолияти, шунингдек, унинг турли шароитларда диний, фалсафий, ахлоқий-таълимий мавзуларда айтган хилма-хил фикрлари, кўрсатмалари ёки муносабатларини акс эттиришини ёритдик.

Калит сўзлар: тарихий кадрят, диний эркинлик, ҳадис, маданият, маърифат

РЕЗЮМЕ:

В этой статье мы сосредоточились на анализе религиозных ценностей, сунны и хадисов. Хадисы отражают жизнь и деятельность Пророка Мухаммеда, а также его наставления и взгляды на религиозные, философские, моральные и образовательные темы в различных ситуациях.

Ключевые слова: историческая ценность, свобода вероисповедания, хадисы, культура, маърифат.

RESUME:

In this article, we focused on the analysis of religious values, sunnah, and hadiths, not simply ethics, manners, equal rights, etc. We explained that the hadiths reflect the life and activities of the Prophet Muhammad, as well as his instructions and attitudes on religious, philosophical, moral and educational topics in different situations.

Key words: historical value, religious freedom, hadith, culture, enlightenment